

2856

Caro G. G.

Fin' invano mi idea non fe' i fine del vostro Bruscia
 quella dell'accoppiamento de' Elogi da lui proposte; ed io
 non gli ho risposto, perchè sono stato occupato per un
 questi giorni per essermi licenziato il Pattore.

Io farò grand' fatica a far l'Elogio del Monti, atteso che
 molte le impoizioni che mi hanno aggravato, e tuttora mi
 perseguono e che difficoltà di aver notizie; e molto meno
 potrei aggiungere quello del Prof. di Arch. Proverci
 pure la tua Ven. che ed a me farà grand' piacere di
 recitarlo il frutto, godermene ed applaudirti senza alcuna
 fatica.

Ti prego di dire alla mia Cugina tua Cognata che ho
 rivestito un di lei libro e spante prima che si ponderi.

Adieu. Saluta la tua s. madre ed il resto della famiglia anche
 da parte della mia e ordina sinceramente

Tuo Affez. Amico

Urbellino Orsini

Anversa 10 Nov. 1852.